

Список использованных источников

1. Сазонова М.В. Гармонизация нормативно-правового обеспечения учёта в бюджетных учреждениях Донецкой Народной Республики / М.В. Сазонова, Т.И. Ардатьяева // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: материалы Республиканской науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов, г. Донецк, 16 апреля 2020 г. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонаУиГС», 2020. – 328 с. – С. 175-177.

2. Сазонова М.В. Классификация отчётности бюджетных учреждений Донецкой Народной Республики / М.В. Сазонова, Т.И. Ардатьяева // Научный журнал «Студенческий вестник ДонаУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонаУиГС», 2021. – № 1 (18). – С. 225-234.

3. Ардатьяева Т.И. Сущность калькулирования и калькуляций в системе экономической информации учреждения // Т.И. Ардатьяева / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 16 / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2019. – 236 с. – С. 165-176.

УДК 336: 330.131.7

DOI

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ДУНАЙ Д.Д.,

студентка ОП «Магистратура»

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье описаны методы оценки управления риском, рассмотрены подходы к управлению финансовыми рисками. Выделены основные виды рисков.

Ключевые слова: риск, финансовый риск, методы риска, минимизация рисков, хеджирование, страхование, лимитирование, диверсификация, передача рисков, управление рисками

FINANCIAL RISKS: ASSESSMENT METHODS AND MANAGEMENT APPROACHES

AFENDIKOVA E.YU.,
PhD in Economic science, Docent,
Associate Professor at the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

DUNAY D.D.,
student of EP magistracy
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article describes the methods of assessment to risk management, approaches to financial risk management are considered. The main types of risks are highlighted.

Keywords: risk, financial risk, risk methods, risk minimization, hedging, insurance, limiting, diversification, risk transfer, risk management

Постановка задачи. На сегодняшний день теория управления рисками носит комплексный характер. С развитием общественного воспроизводства возникают новые финансовые инструменты, которые позволяют разрабатывать новую политику рисков и внедрять её на практике.

Для минимизации потерь в будущем стали разрабатываться новые методы управления финансовыми рисками, так как видов рисков достаточно много, а от этого и убытков может быть больше. Для того, чтобы убытков было меньше, необходимо изучать каждый вид финансового риска и как управлять им.

Анализ последних исследований и публикаций. В современных условиях выявлены различные точки зрения относительно роли и значения риска на практике. Главным вопросам концепции и практики финансовой оценки риска посвящены труды таких учёных:

Дж. Кейнса, А. Маршалла, А. Пигу, Д. Таганова, Б. Райзберга, П. Грабового, С. Полтавчева, Б. Хрусталева, С. Яровенко и др.

Актуальность. Современный бизнес невозможен без риска. С развитием рыночных отношений в нашей стране увеличивается конкуренция. Чтобы преуспеть в собственном деле, необходимы неординарные действия: безостановочный поиск, устойчивость и готовность к внедрению всех вероятных промышленных и научно-технических новшеств, а это непременно связано с риском.

Цель статьи заключается в изучении экономического содержания риска, в рассмотрении методов управления финансовыми рисками для снижения вероятности появления негативных финансовых последствий.

Изложение основного материала. Понятие риска ассоциируется с осознанием опасности, угрозы, ненадёжности, неопределённости, неуверенности, случайности, ущерба. В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, т. е. риск – это любое событие, вследствие которого финансовые результаты деятельности компании могут оказаться ниже ожидаемых.

Объективная основа финансового риска объясняется неопределённостью внешнего состояния, к которому предприятие должно адаптироваться постепенно. Сама же неопределённость формируется под влиянием непредсказуемости поведения элементов внешней среды, вероятность действий которых точно оценить очень трудно.

Субъективная основа финансового риска формируется человеком на основе существующих альтернатив выбора возможного результата под влиянием личностных критериев и компетенций.

Финансовый риск – это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределённости условий финансовой деятельности предприятий.

Финансовые риски основывают вероятность происхождения убытков, вызванных кредитными рисками, отношениями с клиентами, поставщиками и партнёрами, рисками финансирования и ликвидности, а также рыночными рисками, связанными с колебаниями цен на акции, процентных ставок, обменных курсов и цен на сырьевые товары. Обменные курсы и ставки

рефинансирования часто напрямую связаны, и эту взаимозависимость должны учитывать менеджеры при управлении рисками [1].

Финансовые риски подразделяются на отдельные категории:

– *кредитные риски* – появляются, когда человек не выполняет свои обещания перед контрагентами. Кредитный риск может быть разделён на суверенный риск и расчётный риск. Суверенный риск проявляется из-за трудоёмкой денежной политики. В свою очередь, расчётный риск возникает, когда одна сторона осуществляет платёж, а вторая сторона не выполняет свои обязательства;

– *риски ликвидности* – это неспособность купить или продать ценную бумагу быстро и по желаемой цене. То есть это ситуация, при которой на рынке недостаточно покупателей или продавцов, готовых купить или продать актив по нужной вам цене. Такое состояние приводит к высоким колебаниям цен. Риск возникает из-за неэффективности рынка или неликвидности активов;

– *рыночные риски* – возникают из-за нестабильности цен и появления новых конкурентов на рынке. Рыночный риск делится на фондовый, процентный, валютный и товарный. Все эти виды рисков вызваны снижением цен на акции, изменением процентных ставок, изменениями курсов валют и цен на товары;

– *операционный риск* – возникает из-за операционных сбоев, таких как неспособность сотрудников, сбой в системе, а также из-за внешних событий. Операционные риски оказывают негативное влияние на репутацию организации, а также влияют на отношения организации со своими клиентами и заинтересованными сторонами;

– *юридический риск* – возникает из-за юридических ограничений, например, таких, как судебные иски. Всегда, когда компании приходится сталкиваться с финансовыми потерями из-за судебных разбирательств, это – юридический риск.

Система управления финансовыми рисками заключается в выявлении рисков, которым подвергается организация, затем оценивается масштаб каждого выявленного риска с использованием сочетания качественных и количественных методов; после этого риски распределяются по приоритетам. Организация должна разработать ответные меры на выявленные ею риски. После выбора ответной меры осуществляется его

реализация, а также мониторинг его эффективности по отношению к заданным целям [2].

Зная потенциальный масштаб и вероятность любого финансового риска, руководство должно решить, как с ним бороться: частично смягчить последствия или полностью избежать риска. Для каждого из этих вариантов и для каждого типа риска существуют различные стратегии и инструменты.

Внутренние стратегии предполагают готовность принять риск и управлять им внутри компании в рамках обычных бизнес-операций. Примером может служить решение использовать валюту клиента для ценообразования всего экспорта и проводить внутренние процессы взаимозачёта для управления валютными рисками.

Стратегии распределения рисков относятся к стратегиям, которые снижают или разделяют риски с внешним партнёром. Примером может служить форвардный контракт, в котором фиксируется определённая будущая цена или курс. Это предотвращает потери от неблагоприятных валютных движений.

Стратегия передачи рисков перекладывает последствия материализации риска и ответственность за реагирование на третью сторону, при этом сам риск не устраняется. Эта стратегия практически всегда предполагает финансовые затраты на передачу и получение финансовой компенсации в случае материализации риска.

Выбор наиболее подходящей стратегии и конкретного инструмента зависит от склонности к риску, уровня знаний в бизнесе и экономической эффективности конкретного инструмента. Ключом к успешному управлению рисками в любой организации является создание культуры, учитывающей риски, при которой управление рисками становится неотъемлемой частью организационного языка и методов работы [3].

Компании могут извлекать выгоду из управления финансовыми рисками разнообразными способами, но значительным превосходством является способность компании заниматься своим основным бизнесом и добиваться своих стратегических целей. Политика управления рисками способствует стимулированию инвесторов, кредиторов, менеджеров, работников, поставщиков и клиентов сохранять интерес к бизнесу. Стремление компании к осуществлению стратегических целей является самым

употребляемым способом, что и ведёт к широкому диапазону дополнительных преимуществ:

- репутация компании или «бренд» укрепляется, поскольку компания считается успешной, а её руководство – компетентным и заслуживающим доверия;

- управление рисками может снизить волатильность прибыли, что помогает сделать финансовую отчётность более актуальной и надёжной;

- стабильность доходов также имеет тенденцию к снижению средних налоговых обязательств;

- управление рисками может защитить денежные средства фирмы;

- управление рисками может снизить стоимость капитала, тем самым повысив добавленную стоимость;

- фирма имеет больше возможностей для использования инвестирования благодаря повышению кредитного рейтинга и более безопасному доступу к финансированию;

- фирма находится в более выгодном положении для решения вопросов слияний и поглощений. Также находится в более выгодном положении, чтобы захватить другие;

- фирма имеет выгодную цепочку поставок и более стабильную клиентскую базу [4].

Важно, чтобы в организации признавали и понимали, как определять экономические опасности или контролировать их. Например, работники отдела менеджмента могут быть обучены тому, как снизить экономические опасности с помощью подхода к ценообразованию и проверке клиентов [5].

Механизм управления финансовыми рисками охватывает только оценку фактора риска, его уровня с целью разработки мер по минимизации неблагоприятных последствий. В системе методов управления экономическими рисками значительную роль играют внутренние механизмы их нейтрализации. Важным направлением нейтрализации финансовых рисков является лимитирование их концентрации. Механизм лимитирования концентрации финансовых рисков используется обычно по тем видам, которые выходят за пределы допустимого их уровня, т. е. по финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. Такое лимитирование реализуется путём установления на предприятии соответствующих внутренних

финансовых нормативов в процессе разработки политики осуществления различных аспектов финансовой деятельности. При анализе риска обычно используются такие виды финансовых рисков, которые изображены на рис. 1.1.

В практике известны три основных метода оценки риска: статистический, экспертный и расчётно-аналитический.

Статистический метод применяется при статистическом анализе потерь, наблюдавшихся в аналогичных видах хозяйственной деятельности, установлении их уровней и частоты появления.

Рис. 1. Виды финансовых рисков

Экспертный метод заключается в сборе и обработке мнений опытных менеджеров, дающих свои оценки вероятности возникновения определённых уровней потерь в конкретных коммерческих операциях.

Расчётно-аналитический метод базируется на математических моделях, предлагаемых теорией вероятностей, теорией игр и т. п.

Главная цель управления финансовыми рисками – обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения его рыночной стоимости.

Применение экономических нормативов в налаживании управления рисками помогает минимизировать экономические риски. Эти нормативы могут затрагивать ограничивающие объёмы заёмных средств, малый размер высоколиквидных активов, наибольший размер депозита [6].

Нормативные ограничения для различных предприятий будут разными при одной общей задаче – снижении степени риска. Для выполнения этой задачи используются следующие методы управления финансовыми рисками (рис. 2).

Все методы оценки риска можно разделить на две группы: количественные и качественные. К количественным методам относят объективную, численную оценку вероятности потери капитала/денег, используя для этого статистические методы анализа. Качественные же методы дают субъективную оценку возможности возникновения риска на основании мнений экспертов.

Рис. 2. Методы управления финансовыми рисками

Преимущества использования количественных методов заключаются в возможности быстрого расчёта и диагностики текущего уровня финансового риска.

К преимуществам качественных методов можно отнести возможность оценки качественных факторов, влияющих на возникновение риска [7].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Под финансовыми рисками следует понимать вероятность возникновения определённой ситуации, выраженной либо в финансовых потерях, либо в выгоде, поэтому рассматривать финансовые риски целесообразно в нескольких аспектах. Методология управления финансовыми рисками включает систему принципов, форм и методов его научного познания в логической взаимосвязи элементов данной системы. Ключевым условием конкурентоспособности и эффективности экономического субъекта в современных условиях турбулентности внешней среды

становится его способность прогнозировать, прежде всего, состояние внешней среды, обладающей высокой степенью неопределённости. Ключом к успешному управлению рисками в любой организации является создание культуры, ориентированной на риск, при которой управление рисками становится неотъемлемой частью организации методов работы.

Список использованных источников

1. Солодов А.К. Основы финансового риск-менеджмента: учебник / А.К. Солодов. – М.: Издание А.К. Солодова, 2017. – 286 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками / А.В. Воронцовский. – М.: Юрайт, 2017. – 416 с.
3. Милославская Н.Г. Управление рисками информационной безопасности: учебное пособие для вузов / Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. – М.: Горячая линия-Телеком, 2014. – 130 с.
4. Бадалова А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. – М.: Вузовская книга, 2016. – 234 с.
5. Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: учебное пособие / В.В. Плошкин. – Ст. Оскол: ТНТ, 2013. – 448 с.
6. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка. – М.: КноРус, 2012. – 280 с.
7. Способы управления финансовыми рисками предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://schetuchet.ru/sposoby-upravleniya-finansovymi-riskami-predpriyatiya/>

УДК 338.22:341.1

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика